

4235 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750680>

4236

4237

4238 **ESPÉCIES ARBÓREAS DE MANGUEZAL NAS RESERVAS EXTRATIVISTAS**
4239 **MARINHA MÃE GRANDE E MESTRE LUCINDO: UMA REVISÃO DA**
LITERATURA

4240

Evandro Maia Neves ^a; Elielson Holanda Prado ^a; Lucas Leonardo Nascimento do Rozario ^a;
4241 Eduard Joseph Costa Sewnarine ^a; Luiz Eduardo da Silva Barroso^a; Leilson Willamis
4242 Nascimento da Silva ^a; Iêdo Souza Santos ^b

4243

4244

^a Universidade do Estado do Pará, Engenharia Florestal, Castanhal, Pará,

4245

^b Universidade do Estado do Pará, Professor Adjunto II do Departamento de Ciências
4246 Florestais, Belém, Pará, iedo@uepa.br

4247

4248

Eixo temático: Engenharia Florestal.

4249

RESUMO

4250

Os manguezais são ecossistemas costeiros de elevada relevância ecológica e socioeconômica,
4251 mas ainda apresentam lacunas de conhecimento quanto à composição florística em unidades
4252 de conservação na Amazônia. Este estudo realizou uma revisão sistemática, orientada pelas
4253 diretrizes PRISMA 2020, com busca em bases acadêmicas entre 2019 e 2024, para identificar
4254 e sintetizar o conhecimento disponível sobre as espécies arbóreas de manguezal registradas
4255 nas Reservas Extrativistas Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre Lucindo, contribuindo
4256 para subsidiar estratégias de conservação e gestão sustentável. Dos 622 registros iniciais,
4257 apenas três estudos foram incluídos na síntese final, representando 0,48% do total. Esses
4258 estudos documentaram exclusivamente três espécies arbóreas (*Rhizophora mangle*, *Avicennia*
4259 *germinans* e *Laguncularia racemosa*), todas restritas à RESEX Marinha Mestre Lucindo.
4260 Nenhum inventário florístico foi identificado para a Reserva Extrativista Mãe Grande de
4261 Curuçá. Os resultados indicam uma lacuna de conhecimento, agravada pela ausência de
4262 levantamentos padronizados e pela subamostragem de táxons comuns em outros manguezais
4263 amazônicos. A realização de inventários florísticos sistemáticos, prioritariamente na Reserva
4264 Extrativista Mãe Grande de Curuçá, é imperativa para subsidiar estratégias de conservação e
4265 manejo adequado dos recursos naturais.

4266

4267

Palavras-chave: Unidades de Conservação; Manguezal; Revisão da Literatura

4268

1. INTRODUÇÃO

4269

Os manguezais constituem ecossistemas costeiros de elevada produtividade primária,
4270 desempenhando papel essencial como berçários da fauna marinha e provedores de serviços
4271 ecossistêmicos, incluindo proteção da linha de costa e sequestro de carbono (Instituto Chico
4272 Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, 2018).

4273

A costa norte do Brasil abriga cerca de 80% da cobertura nacional de manguezais,
4274 dos quais aproximadamente 2.176 km² estão localizados no estado do Pará (MapBiomias,

4275 2022; Souza & Paradella, 2005). Nesse contexto, as Reservas Extrativistas Marinhas,
4276 enquanto Unidades de Conservação de Uso Sustentável têm como objetivo assegurar a
4277 proteção dos meios de vida e da cultura de populações tradicionais que dependem desses
4278 ambientes (Brasil, 2011).

4279 No nordeste paraense, destacam-se a Reserva Extrativista (RESEX) Mãe Grande de
4280 Curuçá, localizada no município de Curuçá (Brasil, 2002) e a Reserva Extrativista (RESEX)
4281 Marinha Mestre Lucindo, localizada no município de Marapanim. (Brasil, 2014). Ambas
4282 abrangem extensos manguezais fundamentais para a manutenção da biodiversidade costeira
4283 amazônica.

4284 A flora arbórea dos manguezais neotropicais apresenta baixa diversidade florística,
4285 resultado da adaptação a condições ambientais extremas, como elevada salinidade, regime de
4286 inundação e anoxia do substrato (Cintrón-Molero & Schaeffer- Novelli, 1992; Vannucci,
4287 2001).

4288 No Brasil, a composição é tipicamente dominada por espécies dos gêneros
4289 *Rhizophora*, *Avicennia* e *Laguncularia* (Almeida, 2008; Carvalho & Jardim, 2017;
4290 Schaeffer-Novelli et al., 2016). Entretanto, o conhecimento sobre a flora arbórea em áreas
4291 sob regime de uso sustentável no Pará permanece fragmentado, o que limita a formulação de
4292 estratégias eficazes de manejo e conservação (Almeida, 2008; Carvalho & Jardim, 2017).

4293 Essa lacuna torna-se ainda mais relevante diante das mudanças climáticas globais,
4294 uma vez que a ausência de inventários sistemáticos dificulta a previsão das respostas da
4295 vegetação frente a alterações de salinidade, regime hídrico e padrões de precipitação (Costa
4296 et al., 2014). A análise histórica realizada por Magalhães (2024) evidencia a natureza
4297 dinâmica dos manguezais em escalas seculares e milenares, ressaltando que a carência de
4298 informações contemporâneas amplia os desafios para o manejo sustentável desses
4299 ecossistemas.

4300 Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo realizar uma revisão
4301 sistemática da literatura, orientada pelas diretrizes PRISMA 2020 e com busca em bases
4302 acadêmicas entre 2019 e 2024, para identificar e sintetizar o conhecimento disponível sobre
4303 as espécies arbóreas de manguezal registradas nas Reservas Extrativistas Mãe Grande de
4304 Curuçá e Marinha Mestre Lucindo, contribuindo para subsidiar estratégias de conservação e
4305 gestão sustentável.

4306

4307 **2. MATERIAL E MÉTODOS**

4308 Esta pesquisa consiste em uma revisão sistemática da literatura, conduzida segundo
4309 as diretrizes PRISMA 2020 (Page et al., 2021). A fim de identificar e sintetizar informações
4310 sobre a flora arbórea das Reservas Extrativistas Marinhas Mãe Grande de Curuçá e Marinha
4311 Mestre Lucindo, no estado do Pará, Brasil.

4312 A busca bibliográfica foi realizada em janeiro de 2025 nas seguintes bases de dados:
4313 Google Scholar, Scopus, SciELO, e BDTD/UFPA, abrangendo publicações de 2019 a 2024.
4314 Foram incluídas publicações acadêmicas (artigos científicos, dissertações, teses e relatórios
4315 técnicos) em português, inglês ou espanhol, que apresentassem dados botânicos, ecológicos
4316 ou etnobotânicos sobre a vegetação das RESEX Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre
4317 Lucindo. Excluíram-se trabalhos focados exclusivamente em fauna ou aspectos
4318 socioeconômicos, duplicatas e resumos de congresso.

4319 Foram aplicadas estratégias de busca usando os termos combinados com operadores
4320 lógicos Booleanos (“RESEX Mãe Grande” OR “RESEX Curuçá” OR “RESEX Mestre
4321 Lucindo” OR “RESEX Marapanim”) AND (“manguezal” OR “mangue” OR “vegetação”
4322 OR “flora” OR “espécies arbóreas”) e termos combinados para capturar registros de gêneros
4323 dominantes (“Reserva Extrativista Marinha” AND “Pará”) AND (“Rhizophora” OR
4324 “Avicennia” OR “Laguncularia” OR “Conocarpus”).

4325 O processo inicial resultou em 622 registros. Após a triagem de títulos e resumos, 67
4326 trabalhos foram pré-selecionados (10,8%). A análise completa dos textos selecionados
4327 resultou na inclusão de 3 estudos que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos
4328 (ver Figura 1).

4329 **Figura 1.** Fluxograma da revisão sistemática sobre espécies arbóreas de manguezal nas
4330 RESEX Mãe Grande de Curuçá e Marinha Mestre Lucindo, Pará, Brasil (2019-2024).

4331
4332

4333 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4334 A revisão sistemática revelou uma escassez de estudos sobre a flora arbórea de
4335 manguezal nas RESEX analisadas, com apenas 0,48% dos trabalhos encontrados sendo
4336 incluídos na síntese final. Dentre esses, os três estudos selecionados (Lima, 2019; Magalhães,
4337 2024; Trindade & Aguiar, 2019) documentaram exclusivamente três espécies arbóreas:
4338 *Rhizophora mangle*, *Avicennia germinans* e *Laguncularia racemosa*, todas restritas à
4339 RESEX Marinha Mestre Lucindo.

4340 A RESEX Mãe Grande de Curuçá não apresentou registros de espécies arbóreas nos
4341 estudos incluídos. Apesar de maior em extensão e antiguidade, somente teve o seu Plano de
4342 Manejo aprovado em 10 de setembro de 2025 (Instituto Chico Mendes de Conservação da
4343 Biodiversidade, 2025). Essa Unidade de Conservação operou por 22 anos sem um
4344 instrumento de planejamento fundamental. A ausência de um Plano de Manejo durante um
4345 período tão extenso é particularmente relevante para o conhecimento da flora local.

4346 Em contrapartida, o conhecimento sobre a profunda dinâmica temporal do ecossistema
4347 é notável. Dados de Magalhães (2024), por exemplo, permitem reconstruir 1.524 anos da
4348 história da vegetação na RESEX Marinha Mestre Lucindo, revelando alternâncias de
4349 dominância entre *Rhizophora* e *Avicennia* em resposta a variações de salinidade. Durante os
4350 últimos aproximadamente 100 anos, correspondentes ao *Current Warm Period*, observa-se a
4351 forte dominância de *R. mangle* (56,7% a 100% do registro polínico), enquanto *L. racemosa*
4352 apresenta representação mínima (0 – 5,1%), indicando seu papel como espécie pioneira
4353 histórica no local.

4354 Essa perspectiva histórica reforça a necessidade de viabilizar pesquisas com o intuito
4355 de ampliar os dados atuais, já que apenas três espécies foram registradas, e táxons comuns
4356 em outros manguezais paraenses, como *Conocarpus erectus* (Davidse & Rosa, 1980; Sousa
4357 & Alves, 2022) e *Pterocarpus officinalis* Jacq. (Menezes Neto & Cordeiro, 2021), não
4358 aparecem nos registros incluídos nesta revisão.

4359 **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

4360 Observa-se um período com menor volume de publicações, especialmente entre
4361 2020 e 2023, o que sugere uma necessidade de maior investigação nesse intervalo. Como
4362 próximo passo prioritário, recomenda-se a condução de uma revisão sistemática mais
4363 abrangente, com ampliação do período analisado, da cobertura geográfica e das bases de
4364 dados consultadas, de modo a confirmar a existência e a magnitude dessa lacuna.

4365 Caso tal revisão confirme a ausência de inventários, torna-se imperativa a realização
4366 de levantamentos florísticos sistemáticos em campo, com início pela RESEX Mãe Grande de
4367 Curuçá, a fim de subsidiar estratégias de manejo adaptativo e conservação da biodiversidade
4368 dessas unidades de uso sustentável.

4369 **5. REFERÊNCIAS**

4370 Almeida, F. C. de. (2008). *A história da devastação dos manguezais aracaJuanos*.
4371 [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Sergipe]. Repositório Institucional da
4372 UFS.

4373 Brasil. (2002, 16 de dezembro). Decreto de 13 de dezembro de 2002. Cria a Reserva
4374 Extrativista Mãe Grande de Curuçá, no Município de Curuçá, no Estado do Pará, e dá outras
4375 providências. *Diário Oficial da União*, Seção 1, p. 10.
4376 [https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DSN&numero=13/12-](https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DSN&numero=13/12-8&ano=2002&ato=705QTV65ENNpWT5c3)
4377 [8&ano=2002&ato=705QTV65ENNpWT5c3](https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DSN&numero=13/12-8&ano=2002&ato=705QTV65ENNpWT5c3)

- 4378 Brasil. Ministério do Meio Ambiente. (2011). *SNUC – Sistema Nacional de Unidades de*
4379 *Conservação da Natureza: Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000; Decreto nº 4.340, de 22 de*
4380 *agosto de 2002; Decreto nº 5.746, de 5 de abril de 2006. Plano Estratégico Nacional de*
4381 *Áreas Protegidas: Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006.* MMA.
4382 <https://sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/511/Documentos/SNUC.pdf>
- 4383 Brasil. (2014, 13 de outubro). Decreto de 10 de outubro de 2014. Cria a Reserva Extrativista
4384 Marinha Mestre Lucindo, localizada no Município de Marapanim, Estado do Pará. *Diário*
4385 *Oficial da União*, Seção 1, p. 3.
4386 [https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/sn/2014/decreto-56481-10-outubro-2014-](https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/sn/2014/decreto-56481-10-outubro-2014-779420-norma-pe.html)
4387 [779420-norma-pe.html](https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/sn/2014/decreto-56481-10-outubro-2014-779420-norma-pe.html)
- 4388 Carvalho, E. A. de, & Jardim, M. A. G. (2017). Composição e Estrutura Florística em
4389 Bosques de Manguezais Paraenses, Brasil. *Ciência Florestal*, 27(3), 923-930.
4390 <https://www.scielo.br/j/cflo/a/Yj6SgFRj8PGVKrpQXN4BC4p/>
- 4391 Cintron-Molero, G., & Schaeffer-Novelli, Y. (1992). Ecology and management New World
4392 mangroves. In U. Seeliger (Ed.), *Coastal Plant Communities of Latin America* (pp. 233-258).
4393 Academic Press.
- 4394 Costa, D. F. da S., Rocha, R. de M., & Cestaro, L. A. (2014). Análise Fitoecológica e
4395 zonação de Manguezal em Estuário Hipersalino. *Mercator (Fortaleza)*, 13(1), 119-126.
- 4396 Davidse, G., & Rosa, N. A. (1980). COMBRETACEAE *Conocarpus erectus* L. In *Lista de*
4397 *Espécies da Flora do Brasil*. Museu Paraense Emílio Goeldi (MG095547).
4398 [https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/BemVindoCons](https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/BemVindoConsultaPublicaHVConsultar.do?modoConsulta=LISTAGEM&quantidadeResultado=20&nomeCientifico=Combretaceae+conocarpus+erectus+)
4399 [ultaPublicaHVConsultar.do?modoConsulta=LISTAGEM&quantidadeResultado=20&nome](https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/BemVindoConsultaPublicaHVConsultar.do?modoConsulta=LISTAGEM&quantidadeResultado=20&nomeCientifico=Combretaceae+conocarpus+erectus+)
4400 [Cientifico=Combretaceae+conocarpus+erectus+](https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/BemVindoConsultaPublicaHVConsultar.do?modoConsulta=LISTAGEM&quantidadeResultado=20&nomeCientifico=Combretaceae+conocarpus+erectus+)
4401 [Cientifico=Combretaceae+conocarpus+erectus+](https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/BemVindoConsultaPublicaHVConsultar.do?modoConsulta=LISTAGEM&quantidadeResultado=20&nomeCientifico=Combretaceae+conocarpus+erectus+)
- 4402 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (2018). *Atlas dos Manguezais do*
4403 *Brasil*. ICMBio.
4404 [https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/manguezais/atlas_dos_manguezais_do_bras](https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/manguezais/atlas_dos_manguezais_do_brasil.pdf)
4405 [il.pdf](https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/manguezais/atlas_dos_manguezais_do_brasil.pdf)
- 4406 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. (2025, 12 de setembro). Portaria
4407 ICMBio nº 3.653, de 10 de setembro de 2025. Diário Oficial da União, Seção 1, p. 167
4408 [https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=167&data=1](https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=167&data=12/09/2025&captchafield=firstAccess)
4409 [2/09/2025&captchafield=firstAccess](https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=167&data=12/09/2025&captchafield=firstAccess)
- 4410
- 4411 Lima, M. A. de J. (2019). *Uso de plantas medicinais na RESEX Marinha Mestre Lucindo:*
4412 *uma forma de diversificar a atividade extrativista local?* [Dissertação de mestrado,
4413 Universidade Federal do Pará]. Repositório Institucional da UFPA.
- 4414 Magalhães, E. A. de S. (2024). *Mangrove dynamics of Marapanim-PA in millennial, secular*
4415 *and decadal scales through multi proxy analyses* [Dissertação de mestrado, Universidade de
4416 São Paulo]. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP.
4417 <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/64/64133/tde-27082024-104854/>

- 4418 MapBiomas. (2022, novembro). Destaques do mapeamento anual de cobertura e uso da terra
4419 entre 1985 a 2021. [https://brasil.mapbiomas.org/2022/11/18/radiografia-da-costa-brasileira-
nos-ultimos-37-anos-manguezais-estaveis-praias-e-dunas-em-retracao/](https://brasil.mapbiomas.org/2022/11/18/radiografia-da-costa-brasileira-
4420 nos-ultimos-37-anos-manguezais-estaveis-praias-e-dunas-em-retracao/)
- 4421 Menezes Neto, M. A., & Cordeiro, M. R. (2021). Embrapa Amazônia Oriental (IAN176293)
4422 Herbário de Origem IAN. In *Reflora - Herbário Virtual*.
4423 [https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPubl
ico HVUC.do?idTestemunho=4068280](https://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPubl
4424 ico HVUC.do?idTestemunho=4068280)
- 4425 Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D.,
4426 Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J.
4427 M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ...
4428 Moher, D. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and
4429 exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- 4430 Schaeffer-Novelli, Y., Cintron-Molero, G., Adaime, R. R., & Camargo, T. M. de. (2016).
4431 Climate changes in mangrove forests and salt marshes. *Brazilian Journal of Oceanography*,
4432 64(spe2), 37-52.
- 4433 Sousa, M., & Alves, R. J. (2022). O Estado do Conhecimento Sobre o Uso de Mangues na
4434 Medicina Popular de Comunidades Litorâneas do Pará, Brasil. *Contribuciones a las Ciencias
4435 Sociales*, 269-280.
- 4436 Souza, F. I., & Paradella, W. R. (2005). Costa de manguezais de macromaré da Amazônia:
4437 Cenários morfológicos, mapeamento e quantificação de áreas usando dados de sensores
4438 remotos. *Revista Brasileira de Geofísica*, 23(4), 427-435.
- 4439 Trindade, L. das N., & Aguiar, P. F. de. (2019). Reserva extrativista (RESEX) marinha Mãe
4440 Grande de Curuçá: Gestão ambiental e possibilidade de turismo na comunidade da Vila de
4441 Mutucal. *Papers do NAEA*, 1(2), 198-217.
- 4442 Vannucci, M. (2001). What is so special about mangroves? *Brazilian Journal of Biology*,
4443 61(4), 599-603.
4444